

"Qutadgu bilig" asarida shaxs sifatini bildiruvchi leksemalar

Raxmatova Zaira Haqnazarovna
QarDU o'zbek tilshunosligi kafedrasida v/b dotsenti
Djurayeva Iroda
QarDU magistratura bo'limi lingvistikasi
(o'zbek tili) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Qadim zamonlardan beri o'zbek xalqi madaniy merosga boy ekanligi barchamizga sir emas. Bu qadim zaminda qanchadan - qancha olimlar, buyuk mutafakkirlar dunyoga keldi. Shu o'rinda madaniy merosimizga beqiyos hissa qo'shgan buyuk bobomiz Yusuf Xos Hojib nomini tilga olish o'rinlidir. Olim "Qutadg'u bilig" asari orqali jahon sivilizatsiyasi va taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Ushbu asar orqali bizga juda qimmatli madaniy meros qoldirdi. Bu asar o'z davrining badiiy mahsuli.

Kalit so'zlar: Yusuf Balasag'unij, "Qutadg'u bilig", islom, sunniylik, madaniyat, so'fiylik.

Kirish: Jahon tilshunosligida til tarixi, uning taraqqiyot bosqichlari, qadimgi yozma yodgorliklardagi qarashlarning ijtimoiy va ma'naviy qiymatini o'rganish, buyuk ajdodlarimiz tafakkuri mahsuli bo'lgan manbalarni chuqur tahlil qilish muhim ilmiy yo'nalishni tashkil etmoqda. Mumtoz manbalarni o'rganish yuzasidan xalqaro doiralarda bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ma'naviy-ma'rifiy merosni qadrlashga, undan amaliy ravishda foydalanishga oid qarorlar qabul qilinmoqda. YUNESKO tomonidan "Qutadg'u bilig"ning 950 yilligi munosabati bilan 2019-yilning "Qutadg'u bilig" yili deb e'lon qilinishi millatimiz tarixida ulkan voqea bo'ldi. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari turkiy tilda bitilgan ilk badiiy dostonidir. ¹Muallif asar uchun yozgan so'zboshida quyidagilarni aytadi:

Ko'pgina olimlar "Qutadg'u bilig" so'zini ikkiga bo'lib, "qut" va "adg'u" so'zlaridan iborat ekanligini aytadi. Qutni "baxt" deb tushuntiriladi, adyuni "berish", "ato etish" deb talqin qilinadi. "Qutadg'u bilig" leksikasini o'rganish jarayonida asar matnida qutad, qutud, qutadyu, qutadya shaklidagi so'zlar uchradi. Bu so'zlarning ma'nosi "baxtli bo'lmoq" tarzida izohlangan. Shunga ko'ra asar nomining yana bir — "Baxtli bo'lish ilmi" ma'nosi ham kelib chiqadi. Jumladan, Yusuf Xos Hojibning o'zi ham asar haqida shunday fikr bildiradi: Kitob atf urdum qutadyu bilig, qutadsu oqiyliqa tutsu elig, ya'ni "Bu kitobning otini "Qutadg'u bilig" deb atadim, o'qiganning qo'lidan tutib baxt tomon olib borsin". "Qutadg'u bilig" asarini birinchilardan bo'lib o'rgangan Herman Vamberi turkiylar haqida quyidagi fikrni bildiradi: "Eng muhimi shundaki, turkiylar o'zlarining bilimdonliklari bilan butun dunyoni larzaga solgan. Shunisi isbot talab etmaydigan haqiqatki, va ayni paytda hayratlanarliki, bizning Ovropada ibtidoiy hayot hukm surgan

¹Aliev A. O'rta Osiyo o'rta asr ensiklopedistlarining ma'naviy merosi. - O'sh, 2002 yil.

bir paytda ularda milliy adabiyot ravnaq topgan”. Asar bo’yicha tadqiqot olib borgan olim Robert Dankoff 1983-yili *Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig). A Turko-Islamic Mirror for Princes*” nomli asar yozdi.²

„Qutadg‘u bilig“ qoraxoniylar hokimiyatining o‘ziga xos nazmiy nizomnomasi bo‘lib, bu ramziy-timsoliy asar yurt egalari bo‘lmish hukmdorlar va katta-kichik amaldorlarga atab yozilgan va asarda ularga mamlakatni adolat bilan boshqarish, tinchlikni saqlash, raiyatga zulm qilmaslik, bil’aks, xalqning og‘irini yengil qilish, turmushini farovon aylash, jamiyatning ma’naviyaxloqiy negizlarini mustahkamlash, ilm-ma’rifatga keng e’tibor berish, iste’dod sohiblarini qo‘llab-quvvatlash, huquq, burch, adolat bo’yicha maslahat va tavsiyalar berilgan. Hukmdorlar adabnomasi — „Qutadgu bilig“ qoraxoniylar sulolasi misolida turkiy davlatchilik asoslari yangi bosqichga ko‘tarilgan davrda zamon kun tartibiga qo‘ygan siyosiy-ijtimoiy masalalarni hal qilishda asosiy dastur bo‘lgan. Shoirning u yoki bu masala bo’yicha pand-nasihatlari xuddi hikmatday jaranglaydi, xalq maqollariga o‘xshab ketadi — ularning badiiy yuksakligi va ma’rifiy ahamiyati ham shunda. Asar muallifining so‘nggi tahriridan o‘tgan va Tavg‘ach Bug‘roxonga taqdim etilgan nusxasi nasriy (38 mis-ra) va she’riy (77 bayt) muqaddima, kirish boblar (390 bayt), asosiy qism (68 bob, 5896 bayt), xotima (2 qasida va masnaviy bob)dan iborat. Jami 6520 bayt.

“Qutadg‘u bilig” timsollari tasviri ayrim madaniy taraqqiyot elementlarining Sharqdan boshlanganiga dalil bo‘la oladi. Karabuk universiteti olimasi L. G. Kaya san’at tarixi borasida fikr yuritib, XI asrdagi ijtimoiy-siyosiy hayot, hukmdorlar va a’yonlar munosabatlari haqida ma’lumotlar beradi.³ Unda aytilishicha, XI asrda hukmdorlar maxsus qubba (mehrob) shaklidagi taxtda o‘tirishgan. Ko‘plab haykallar, rasmlar va miniatyuralarda hukmdorlar qo‘lida hukmronlik ramzi hisoblangan oltin jom bilan tasvirlangan. Mana shu xususiyat keyinchalik G‘arb madaniyatining shakllanishiga ham ta’sir qilgan. “Qutadg‘u bilig” asarida qo‘llangan 3370ta leksemaning 2817tasi turkiy (28 tasi qorishiq; 85%), 416tasi arabcha (11%), 91tasi forsiy (3%), 7tasi sanskritcha (0,2%), 7tasi so‘g‘dcha (0,2%), 6 tasi xitoycha (0,14%), 13tasi gibridd so‘z (0,4%): 7tasi arabcha+forscha, 2tasi arabcha+yunoncha, 2tasi sanskritcha + forschacha, 1tasi forschacha+hindcha, 1tasi arabcha+lotincha birliklardir. Jami leksemaning 2500tasi ism kategoriyasiga, 870tasi esa harakatholat kategoriyasiga mansub.

Qutadg‘u bilig”dagi turkiy so‘zlarning 37%i hozirgi o‘zbek adabiy tilida qo‘llanmaydi. Bu holat arabcha, forschacha, mo‘g‘ulcha o‘zlashmalar yoki o‘z qatlam negizida yangi yasalmalarning faol qo‘llanishi natijasida ayrim turkiy so‘zlarning iste’moldan chiqishi bilan bog‘liq. Quyida hozirgi o‘zbek tilida iste’moldan chiqqan ba’zi so‘zlar semantikasi borasida to‘xtalamiz. “Jigar; qalb, yurak; qarindosh” ma’nolarini ifodalagan bayir so‘ziga -saq affiksini qo‘shishdan yasalgan bayirsaq leksemasi ilk bor aynan doston matnida

²Vohidov R.J., Eshonqulov N.R. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. 1-qism. -T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi. 2006.

³Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig.[hozirgi o'zbek tilida bayon qiluvchi To'xliyev B.]:T.:2014.,7-bet

qo‘llangan va “marhamatli”, “shafqatli”, “sadoqatli” ma’nolarini anglatgan. Ushbu derivat asarda ko‘proq Allohning sifatlarini ifodalashda qo‘llangan. Qahramonlar tilida bay‘irsaq i‘dim—“mehribon egam”, bay‘irsaq inanyu i‘dim—“mehribon, inonadigan egam” birikmalari ishlatilgan

Umuman, yuqorida keltirilgan misollardan seziladiki, turkiy yozma yodgorliklarda qadimdan qut so‘zi “kuch, qudrat, oliy rasmiy mansab, unvon (titul)” ma’nolarida ham ishlatilgan. Xristianlarning muqaddas kitobi Bibliyadagi Yevangeliyadan olingan parchaning uyg‘urcha tarjimasiga e’tibor beraylik: “Вагыр уукуууеиіи аныыг улуг қутунга”. F. Myuller ushbu gapni quyidagicha rus tiliga tarjima qilgan—«Мы хотим пойти и совершить покло-ны его величеству» (281), ya’ni “biz borib buyuk hazrati oliylariga ta’zim qilishni xohlaymiz”. V. Bang ham qutso‘zining baxt degan ma’nosidan tashqari “oliy, qudrat” ma’nolari borligini ko‘rsatgan. Buni qadimgi Yenisey va uyg‘ur yozma yodgorliklarida kuzatish mumkin To‘rtinchidan, “Qutadg‘u bilig”da qut so‘zini yuqorida aytilganidek, qadimdan ko‘pgina turkiy davlatlarda qut so‘zi hukmdorlar nomiga yoki unvonga (titulga) qo‘shib aytilgan. Unda “qudratli, kuchga, davlatga” (vlast)” egalik ma’nosida qo‘llanganini ham aniq kuzatish mumkin. Masalan, asarda Bug‘raxon sha’niga aytilgan fikrlarda ham anglashiladi.⁴

Ажун тутты Тавг‘ач улуг‘ Bug‘raxon

Qutadsu аты bersу ekki jahan (85).

Ya’ni “Tavg‘ach ulug‘ Bug‘raxon olamni qo‘lga oldi, oti qutli (jahongir U.S.) bo‘lsin, ikki jahon unga ato bo‘lsin”. Shu o‘rinda Q. Karimov izohida qut so‘zi o‘zgarishsiz qo‘llangan. Chunki ushbu o‘rinda “qut” so‘zi “baxt” emas, balki, “qudratli davlatga ega bo‘lgan “jahongir” unvoni ma’nosini ifodalagan. Shuningdek, quyidagi baytni kuzataylik: Bayat berdi davlat e Tyrkən quty Аның shukгы қылг‘u оқыб миң аты (106 bayt). Ya’ni, mening yakka o‘zim bu elning ishlarini qila olmayman, menga ishning ko‘zini biladigan (ish boshqaruvchi) bir er kishi kerak. Quyidagi o‘rinda qo‘llangan “qut”ni kuzataylik. Xon davlat ishlarini boshqarishda yordam beruvchi kishiga muhtoj bo‘lib turganida Oyto‘ldi uning oldiga keladi. O‘ziga boshqaruvchi qidirayotgan xonga “men qut” deydi. Bunda “qut” baxt ma’nosida emas, balki hokimiyatni boshqarishga qodir kishi ma’nosida qo‘llanilgan. Chunki yuqorida qayd etilgan baytlarda “elni, davlatni boshqarish bilan bog‘liq fikrlar bayon qilingan.

"Qutdg'u bilig" asarida tilga olingan mavzulardan yana biri bo'lgan ezgulik va uning aksi esizlik (yaramaslik, yomonlik) haqidagi fikrlarni kuzatish maroqlidir. Tasavvurga ko'ra, o'ng baxt, saodat, omad va rivoj bilan, so'l esa tanazzul bilan bog'lanib ketadi. Bu haqda shoir "Yo'ling o'ngidan kelsa, barcha ishlaring bitadi, agar so'l kelsa, yig'lab boshingga ur", deydi. Yusuf Xos Hojib uyga kirishda ham o'ng oyoqni bosib kirish kerak, deydi. Elig bir kuni Oyto'ldini o'z huzuriga chorlar ekan, uning chap qo'lida urogun degan achchiq dori, o'ng qo'lida esa shakar borligi tasvirlanadi. Shu yerda ham achchiq narsaning

⁴Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig (Saodatga boshlovchi bilim). // T -"O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2019. 240 bet

chap qo'lda, shirin narsaning o'ng qo'lda bo'lgani alohida ta'kidlanadi. Yusuf Xos Hojib ezgulik eng yaxshi fazilatdir, deydi. Agar bu fazilat davlat boshliqlarida bo'lsa, jamiyatga, ko'pchilikka foyda keltiradi. Ezgulik ramzi bo'lgan Kuntug'dining ezguligi quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, u doim mamalakat, el-yurt taqdirini o'ylaydi, hech qachon o'z manfaatlarini ko'zlab ish tutmaydi. Uning uchun xalq baxti, mamlakat, daxlsizligi, el-yurt obodligidan ortiq baxt yo'q.

Ikkinchidan, u ko'zlagan maqsadlarini amalga oshirish uchun jamiyatga ilg'or fikrli yengillik va ezgulik targ'ibotchilari, himoyachilari zarurligini angelaydi va doimo ularni izlab topib, mamlakatni boshqarish ishlariga jalb qiladi.

Uchinchidan, Kuntug'dining shaxsiy fazilatlari ezgulik me'yorlaridan kelib chiqib tasvirlangan. "Qilmishlari to'g'ri va fe'l-atvori o'ngay, tili chin, halol hamda ko'zi va ko'ngli boy". Bundan ezgulik tashqi tomondan ham, ichki tomondan ham go'zal, barkamol bo'lishi kerak, degan xulosani tushinib yetishimiz mumkin. Ezgulik haqidagi Yusuf Xos Hojibning qarashlari, ayniqsa, Kuntug'di va Oyto'ldi suhbatlarida kengroq ochib beriladi. Oyto'ldining: "Ezgulik va ezgu kishi qanday bo'ladi?" degan savoliga, Kuntug'di: "Jamiyatga kim naf yetkazsa, uning ishi ezgudir", deb javob beradi. Zero, "Odamlarning dardu tashvishlari bilan yashash insoniylikning eng oliy mezonidir" degan edi Shavkat Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz olib borayotgan oqilona siyosat hamda yangicha islohotlarni chinakam ezgulik va u kishini ezgu inson desak adashmagan bo'lamiz.

Kitob vositasida insonlar tarixni turli davrlarida yashab o'tgan oqilu donishmandlar bilan muloqotda bo'ladilar va kitob tufayligina o'tgan asrlarda yuz bergan voqealarning g'oyibona ishtirokchisiga aylanadi. "Qutadg'u bilig" sahifalarini ham birma-bir varaqlagan kitobxon o'zini goh moziyning ko'z ilg'amas sarhadlariga, goh adib yashagan davrning ziddiyatlariga, goh turkiylarning ulug' bilimli, talay hunarli pahlavon o'gloni - Alp Er To'n va buyuk Firdavsiyning "Shohnoma" asari qahramonlari davriga borib qolgandek his qiladi. Barcha yaxshi kitoblar bir jihati bilan o'xshash bo'ladi. Kitobni o'qib tugatayotganingiz sari ro'y berayotgan voqealar: yaxshilik yoki yomonlikmi, hayajon, g'amginlik va afsus-nadomatlarimi, odamlar va joylarni, hatto ob-havo qandayligigacha bari xuddi sizda yuz bergandek tuyilaveradi va bular bir umrga ko'nglingizga muxrlanib qoladi. Ayniqsa, o'smirlikda o'qiladigan kitoblarga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuning uchun ham ingliz yozuvchisi Sameyul Smayls:

"O'smir idrokida teran iz qoldirguvchi kitob odatda ko'pincha inson hayotida butun bir davrni tashkil etadi" degan edi. Buyuk badiiy asar hisoblangan "Qutadg'u bilig" ni mutolaa qilgan kitobxon istaydimi-yo'qmi, turli xil mavzularda mahorat bilan aks ettirilgan voqealarga baho berishgagina emas, balki o'sha baho berish yo'li haqida, hayotning asosiy masalalari, uning maqsadi, undagi adolat va nohaqlik, chinakam inson bo'lish uchun

nimalar qilish lozimligi, bilimni o'rganishdan asosiy maqsad va hokazolar haqida mulohaza yurutishga majbur bo'ladi.

Yusuf Xos Hojib har bir davlat va zamon uchun dolzarb mavzularni qalamga oldi va ularni negizini ilm deb bildi. Shu o'rinda o'quv , idrok ,bilim haqida alohida to'xtash joiz. O'quv, idrok qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim esa mash'aladan taralayotgan nurga o'xshaydi.⁵

O'quv qut beradi, bilim- sharaf-shon, Shu ikkovi tufayli ulug'dir inson. Bilimli kishi ikki dunyo saodatining egasi.Aqlu idrok egasi bo'lgan kishilar hayotda turli sinovlar va qiyinchiliklar oldida o'zlarini mardona tutadilar.Bilim olish va uni insonlar orasida yoyish muqaddas dinimizda ham e'zozlanadi.Zero payg'ambarimiz Muhammad s.a.v ham o'z hadislarida "Ilmni Xitoyda bo'lsa ham o'rganing",-deganlar.Mirzo Ulug'bek esa o'z madrasasining peshtoqiga "Ilm olmoq har bir muslim va muslima uchun farzdir," degan hadisi sharifini yozdirgan edi.Demak, ilimli insonlar azaldan ardoqlangan. Zero, "Qissai Rabg'uziy"da keltirilishicha, Alloh taolo 40 ta obiddan ko'ra 1 ta olimni afzal bilgan, chunki obid kishi ko'r-ko'rona ibodat qiladi,olim esa o'z ilmu ziyosini yon atrofdagi kishilarga ulashadi.⁶

XULOSA: Yuqoridagi keltirilgan fikrlardan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkin, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari didaktik ruhdagi badiiy asar, ushbu asarda inson hayotidagi qiyin damlarda qo'l keluvchi asosiy kuch bilim va hunar deb ko'rsatiladi. Ko'rsatilgan masalalar orasida aynan bilim insonni baxt-saodatga eltishi ta'kidlanadi.Men o'z fikrimni quyidagi hikmatli so'z bilan yakunlamoqchiman"Bilimdon o'z bilimi tufayli balo-ofatlardan omon qoladi." Turkiy adabiyot xazinasidagi bitmas-tuganmas javohirlardan biri Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asaridir.Bu asar bilan men dars davomida tanishgan bo'lsamda,unga mehrim tushib,to'liq o'qib chiqdim va baxt-saodat qasrini ochuvchi kalit bilim ekanligini yana bir bor tushunib yetdim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliev A. O`rta Osiyo o`rta asr ensiklopedistlarining ma`naviy merosi. - O'sh, 2002 yil.
2. Bekbo Asqar Abdiqodir. Tinchlikdan insonparvarlik sari // Kuttuu bilim. - M., 1993. (Qirg'iz tilida).
3. Sidiqbekov T. Muborak ilm alomati // Kuttu bilim. - M., 1993. (Qirg'iz tilida).
4. Oqbulut A. Sahobalar davrida hokimiyat uchun kurash. - Anqara: Pozitiv Matbaazhylyk, 2011. (Turk tilida).

⁵A.Sog'oniy. H.Karamatov. Temur tuzuklari. // T - Yangi yo'l Poligraph Servis. 2019. 160 bet

⁶O'sha manba: 54-57-betlar

5. Jafero'g'li A. Turkiy til tarixi II. - Istanbul: Istanbul universitetlari va fakultetlari, 2014 (turk tilida).

6. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig (Saodatga boshlovchi bilim). // T -"O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2019. 240 bet

